

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Catalan of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Catalan** was curated by **Feliu Maseras**, member delegate representing the **Societat Catalana de Química** within the PN on Mechanochemistry.

La mecanoquímica a Europa: d'on venim i on som ara

Maseras Feliu,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2,*} and Colacino Evelina^{3,*}

¹ Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ-CERCA), The Barcelona Institute of Science and Technology, 43007 Tarragona, Catalonia

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Maseras F: Translation in Catalan Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from

the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Resum.

La mecanoquímica té milers d'anys d'antiguitat, però durant molt de temps ha estat ignorada en favor de la química basada en dissolucions. Només recentment els seus mètodes han emergit com una tecnologia clau per avançar cap a una química verda i sostenible. Ofereix una alternativa sense dissolvents (o amb un ús molt reduït de dissolvents) als processos químics tradicionals. La mecanoquímica ha estat utilitzada amb èxit en la indústria metal·lúrgica, on l'aliatge mecànic va obrir el camí a l'ús de la mecanoquímica en altres sectors industrials (per exemple, en el tractament de residus i la descontaminació de sòls). Les aplicacions potencials inclouen també la preparació de productes farmacèutics, la transformació de biomassa, així com el reciclatge i la degradació de polímers, per citar-ne només algunes. En conjunt, la mecanoquímica sembla proporcionar una via interessant cap a la descarbonització de la indústria química. Posteriorment, han sorgit diverses iniciatives sota l'esforç combinat de científics membres de l'Associació Internacional de Mecanoquímica (IMA): l'aprovació de l'Acció COST CA18112 MechSustInd i la consegüent creació de xarxes col·laboratives van

afavorir el finançament del projecte europeu Horizon IMPACTIVE; l'establiment del Grup de Treball d'EuChemS sobre mecanoquímica; l'organització del projecte Round Robin sobre transformacions mecanoquímiques; i l'aprovació del projecte de la IUPAC sobre terminologia i simbolisme. Totes aquestes iniciatives promouen activament la mecanoquímica mitjançant l'abordatge dels reptes del camp i el foment de la col·laboració entre el món acadèmic i la indústria. Aquestes iniciatives situen Europa al capdavant de la innovació en mecanoquímica, impulsant processos químics respectuosos amb el medi ambient alhora que fomenten el desenvolupament d'una terminologia estandarditzada i d'aplicacions industrials.

Paraules clau. Mecanoquímica; química verda; sostenibilitat; Pacte Verd Europeu; mètodes sense dissolvent; processos respectuosos amb el medi ambient; polítiques públiques; estandardització

La mecanoquímica és la ciència de construir i trencar enllaços mitjançant l'«*absorció directa d'energia mecànica*»,¹ en què les transformacions són impulsades per forces mecàniques aplicades per impacte, cisallament, compressió o tensió. L'ús de forces mecàniques per promoure una transformació química ja es va descriure en un fragment de l'obra antiga *De lapidibus (Sobre les pedres)* de Teofrast d'Eresos (segle IV aC), que constitueix el fragment més antic conegut fins avui relacionat amb les ciències químiques. En aquesta obra s'hi descriu l'obtenció de mercuri metàl·lic mitjançant el fregament i la mòlta del seu mineral, el cinabri, en un morter de coure utilitzant una mà del mateix material.^{2,3}

Tot i que, amb el pas del temps, la química en dissolució s'ha convertit en l'estàndard industrial, en les darreres dècades el nombre de publicacions sobre mecanoquímica s'ha multiplicat notablement, amb aplicacions en diversos camps (Figura 1), però amb diferents estadis de maduresa tecnològica segons el sector industrial en què s'aplica el processament

mecanoquímic.⁴ D'acord amb els Nivells de Maduresa Tecnològica (Technology Readiness Levels, TRL),⁵ el nivell més alt (TRL 9) correspon a aplicacions en els àmbits de l'energia i dels materials durs (per exemple, la metal·lúrgia i la gestió de residus, entre d'altres), en què la mecanoquímica constitueix un procés de fabricació competitiu.

En un context en què la demanda global de condicions de reacció sostenibles i de processos més nets augmenta de manera constant, la mecanoquímica va ser identificada l'any 2019 per la IUPAC entre les «*tecnologies emergents per fer el nostre planeta més sostenible*» i, el 2021, com una eina poderosa per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS)⁷ i els objectius del Pacte Verd Europeu.⁸ Alineada també amb els 12 principis de la química verda i de l'enginyeria verda, categoritzats segons la seva rellevància per a l'escalat de processos mecanoquímics,⁹ la mecanoquímica representa un enfocament innovador capaç d'impulsar la transició verda i la sostenibilitat, amb el potencial de descarbonitzar i reduir els impactes ambientals de la indústria química.¹⁰⁻¹²

A tot Europa, existeixen nombroses iniciatives que, a partir del Programa de la Unió Europea Acció COST CA18112 «Mechanochemistry for Sustainable Industry» (MechSustInd), han contribuït a posar en relleu el potencial de la mecanoquímica, cadascuna abordant diferents aspectes del camp. Algunes d'aquestes iniciatives, com ara el projecte Horizon Europe IMPACTIVE, impulsen la implementació d'aquesta tecnologia en entorns industrials específics, com el sector farmacèutic.¹³ D'altres, com el grup de treball de la IUPAC sobre «Terminologia i simbolisme per a la mecanoquímica» i la Xarxa Professional d'EuChemS sobre mecanoquímica, tenen un caràcter transversal tant per al sector públic com per al privat, mentre que el projecte Round Robin aborda qüestions específiques de recerca fonamental. Aquest conjunt d'iniciatives crea les condicions necessàries per a la fertilització creuada entre àrees de recerca, amb l'objectiu també d'establir estàndards científics i directrius generalment reconeguts per al camp. En conjunt, totes aquestes iniciatives, que impliquen membres de l'Associació Internacional de Mecanoquímica (IMA) i, per tant, la comunitat acadèmica, situen

Europa en una posició singular per innovar en mecanoquímica, impulsant una manera més verda i sostenible de fer química i contribuint a un canvi de mentalitat cap a «*pensar la química de manera diferent*». ¹⁴ En els paràgrafs següents, juntament amb un reconeixement fonamental del paper de la IMA, es descriuen cronològicament les diferents iniciatives europees relacionades amb la mecanoquímica.

Figura 1. Aplicacions del processament mecanoquímic. Crèdit per la figura: Evelina Colacino (Universitat de Montpellier, ICGM, France).

International Mechanochemical Association (IMA).

L'Associació Internacional de Mecanoquímica (IMA) és el primer clúster internacional creat al voltant de la mecanoquímica. L'associació es va fundar l'any 1988 a Tatranská Lomnica (actualment Eslovàquia), amb representants del Japó, de l'antiga Unió Soviètica i de Txecoslovàquia. Actualment, l'associació compta amb 120 membres distribuïts en 31 països de quatre continents.

Al llarg dels anys, la IMA ha construït ponts tant geogràfics com científics, integrant l'expertesa de científics pioners en el camp i aprofundint en la comprensió del processament mecanoquímic aplicat a materials durs i a l'aliatge mecànic. Aquest esforç s'ha materialitzat en nombroses col·laboracions i iniciatives, i ha obert el camí cap al creixement del camp, conduint a una implementació més àmplia de mètodes mecanoquímics també en altres àrees

de la química i de l'enginyeria de processos.

Un altre pilar fonamental de la IMA és el seu enfocament en els joves científics, amb l'objectiu de formar-los i capacitar-los en metodologies de mecanoquímica. La seva iniciativa emblemàtica és INCOME (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying), una conferència internacional que se celebra cada tres anys. La primera edició d'INCOME va tenir lloc a Košice (Eslovàquia) l'any 1993. Des d'aleshores, s'han celebrat deu edicions de la conferència, que ha crescut de manera sostinguda tant en nombre de participants com en impacte científic. L'onzena Conferència INCOME va tenir lloc a Berlin-Adlershof (Alemanya) l'any 2025.

Es pot trobar més informació sobre la IMA a imamechanochemical.com.

MechSustInd: Una Acció COST enfocada sobre la Mecanoquímica.

Les diverses facetes de la mecanoquímica van convergir de manera destacada en el Programa Europeu COST mitjançant l'Acció CA18112 «*Mechanochemistry for Sustainable Industry*» (MechSustInd), activa entre 2019 i 2023.¹⁵⁻¹⁸ Fins i tot després del seu tancament formal, els èxits fonamentals, els enfocaments innovadors i els conceptes desenvolupats durant l'acció continuen expandint-se i prosperant més enllà de la seva durada, tot inspirant iniciatives similars arreu del món.

A través de la Cooperació Europea Mitjançant la Ciència i la Tecnologia, l'Acció estava dedicada a establir processos escalables, harmonitzar la nomenclatura i les directrius, estandarditzar la terminologia i els protocols (per respondre a les demandes industrials), facilitar l'intercanvi de coneixement, dotar els investigadors i els joves científics de les competències necessàries per incorporar pràctiques sostenibles mitjançant l'activació mecànica en les activitats quotidianes de recerca, i avançar en la cooperació entre socis industrials i investigadors acadèmics, tot augmentant la conscienciació sobre els avantatges

de la integració de la mecanoquímica tant en la fase de R+D com a escala de producció.

Mitjançant les nombroses iniciatives de xarxa i activitats científiques organitzades al llarg de la seva vigència, l'Acció va harmonitzar la recerca fonamental i aplicada amb la innovació tecnològica i les necessitats industrials en mecanoquímica, assolint objectius d'ampli abast relacionats amb el desenvolupament d'una economia verda per a la producció sostenible, també, de productes químics fins i de molècules d'interès farmacèutic.¹⁹

MechSustInd va aconseguir establir una xarxa multidisciplinària (que va més enllà de les fronteres europees) de científics, enginyers, emprenedors i inversors amb expertesa en diferents àrees de la mecanoquímica, distribuïts en tres grups de treball (GT) diferents,²⁰ que abordaven tant les síntesis mecanoquímiques a escala de laboratori (GT1) com l'escalat (GT3) mitjançant l'avaluació tecnològica, proporcionant estudis mecanístics de les reaccions en els altres grups de treball (GT2) i avaluant-les quantitativament pel que fa als seus avantatges respecte dels mètodes tradicionals basats en química en dissolució. Es van usar mètriques de química verda i, mitjançant estudis i metodologies sense precedents d'avaluació del cicle de vida (Life Cycle Assessment, LCA) i d'anàlisi tecnoeconòmica (Techno-Economic Analysis, TEA) es va estudiar síntesi mecanoquímica d'un medicament essencial de l'Organització Mundial de la Salut (OMS),²¹ l'Acció COST tenia com a ambició específica acostar la mecanoquímica a la indústria.

La iniciativa va comptar amb 150 membres, científics actius tant en el sector públic com en el privat i procedents de 46 països participants (38 europeus), així com de fora dels límits geogràfics d'Europa, incloent-hi científics establerts al Canadà, la Xina, el Japó, Mèxic, Rússia, Singapur, Sud-àfrica, Corea del Sud i els Estats Units (Figura 2).

Figura 2. Distribució geogràfica dels membres de CA18112, més enllà de les fronteres europees. Crèdit per la figura: Evelina Colacino (Universitat de Montpel·lier, ICGM, France).

Malgrat les interrupcions causades per la pandèmia mundial, MechSustInd va assolir un alt nivell d'èxit també en la integració de la mecanoquímica en activitats educatives i en currículums acadèmics, responent a les necessitats de la Unió Europea de «noves competències» per a «noves professions» en el camp de la química verda, especialment per a les noves generacions de científics.

Aquest resultat sense precedents per al camp es va materialitzar mitjançant l'organització de cinc escoles internacionals de formació arreu d'Europa, amb ponents tant del món acadèmic com de la indústria, integrant experteses complementàries de diferents actors i cobrint temes clau com: (i) síntesi orgànica mecanoquímica i cinètica (Itàlia); (ii) escalat de reaccions mecanoquímiques (Alemanya); (iii) anàlisi ex situ i in situ de reaccions mecanoquímiques (Croàcia, amb transmissió web des de Malta); i (iv) caracterització estructural de compostos supramoleculars i covalents (transmissió web des de Portugal).

La implementació pionera de la mecanoquímica en la docència va tenir un impacte notable a escala internacional, més enllà de les fronteres europees. En concret, MechSustInd va establir un pont entre la mecanoquímica i l'educació en química verda: (i) mitjançant la

creació d'una associació estratègica amb organitzacions reconegudes internacionalment (per exemple, Beyond Benign, Estats Units),²² que promouen l'educació en química verda i sostenibilitat; (ii) mitjançant la publicació del primer article educatiu sobre mecanoquímica;²³ i (iii) mitjançant la publicació de dos llibres educatius sobre el mateix tema.^{24,25}

La pandèmia es va convertir en una oportunitat: a partir de 2020 i durant tot el període de confinament, 31 seminaris web amb la participació de 53 ponents d'Europa i d'arreu del món van donar vida a la sèrie quinzenal «*Get together during COVID*». Aquest enfocament singular va permetre la fertilització creuada d'experteses, va mantenir vincles sòlids entre els membres i va impulsar els objectius de construcció de comunitat.

Es van establir aliances estratègiques amb els òrgans de decisió de societats químiques nacionals i europees i amb associacions químiques arreu d'Europa. En particular, es van construir vincles sòlids amb: (i) altres Accions COST (per exemple, CA18224 Greening i CA19122 EUGAIN); (ii) l'Associació Internacional de Mecanoquímica (IMA), per fomentar la interacció entre els científics pioners del camp i els 'novinguts' que implementen la mecanoquímica en àrees encara no explorades; (iii) organismes i agències clau per a l'estandardització; i (iv) la Xarxa Professional d'EuChemS per a Joves Químics.²⁶

De manera destacada, conjuntament amb l'EYCN, MechSustInd va implementar la primera edició d'un premi internacional per a un jove científic emergent actiu en el camp de la mecanoquímica, reconeixent l'excel·lència mitjançant la competició.

Els conceptes innovadors i les noves direccions científiques d'impacte (acreditades en més de cent productes científics, notes de premsa, editorials, números especials, etc) i les activitats científiques d'èxit que van sortir de l'Acció COST CA18112 encara són en desenvolupament, i continuen creixent després del seu temps d'execució i més enllà de les fronteres europees. Només algunes d'aquestes activitats s'han descrit aquí per la seva contribució per al desenvolupament del camp de la mecanoquímica.

En un estudi recent sobre l'impacte de les Accions COST,²⁷ CA18112 va ser destacada com a 'cas pràctic' per a innovació, seguint criteris que avaluaven la seva estructura i execució, així com el ventall de resultats originals, entre els quals els models de negocis, nous productes (com ara patents), i formats educacionals, tot i facilitant la comunicació amb responsables polítics, parts interessades, i el públic en general. Aquesta avaluació positiva va ser especialment satisfactòria, especialment quan es té en compte els problemes associats a la pandèmica del COVID-19, que va impactar negativament la implementació d'activitats per als quals el treball en xarxa i els experiments químics eren imprescindibles.

Es pot trobar més informació a mechsustind.edu/

IMPACTIVE: un projecte a Horizon Europe dedicat a la mecanoquímica en la indústria farmacèutica.

El projecte IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients), finançat en el marc del programa Horizon Europe, se centra en l'aplicació de mètodes i processos mecanoquímics a la fabricació de principis actius farmacèutics (API).¹³ Té com a objectiu proporcionar una prova de concepte, a petita escala pilot, de l'ús de la mecanoquímica en discontinu i/o en flux continu per produir sis API de quatre famílies diferents de compostos (Figura 3).

Figura 3. Resum i objectius del projecte IMPACTIVE. Crèdit per la figura: Agata Communication Agency (Santander, Spain).

El projecte, amb una durada de quatre anys, es va iniciar l'octubre de 2022 i reuneix 17 socis que operen en 11 països europeus. Inclou universitats i institucions de recerca, petites i mitjanes empreses (PIME) i dos actors principals de la indústria farmacèutica (Novartis i Merck). Els membres del consorci aporten perfils diversos i competències que cobreixen la recerca, el desenvolupament, la fabricació i l'explotació industrial.

Els obstacles per aplicar la mecanoquímica a la producció de principis actius farmacèutics no són sempre de naturalesa tècnica. Entre els responsables de R+D dels àmbits químic i d'enginyeria, la mecanoquímica continua sent àmpliament desconeguda,²⁸ fet que n'alenteix l'adopció amb finalitats comercials. Les barreres i els avantatges de la mecanoquímica industrial, també des del punt de vista del finançament sostenible, ja han estat destacats prèviament.⁹ Tanmateix, la mecanoquímica ofereix tres avantatges principals que mereixen ser explorats:

1. En un procés químic, els dissolvents poden representar fins al 90% de la massa total

dels reactius,²⁹ i la major part dels dissolvents utilitzats en reaccions químiques i processos de fabricació estan lluny de ser respectuosos amb el medi ambient.^{30,31} Per tant, l'eliminació completa dels dissolvents o el seu ús en quantitats mínimes (com en els processos de mòlta assistida per líquids, Liquid-Assisted Grinding, LAG)³² condueix a síntesis més verdes,³³ amb millors indicadors de química verda i mètriques ambientals.³⁴ En la fabricació d'API, aquests avantatges són especialment rellevants. En l'estudi d'un 'cas pràctic', indicadors com l'ecotoxicitat i les emissions de CO₂ es van poder reduir fins a un 85%.^{19,35}

2. Quan es treballa a escala industrial, l'escalfament i el refredament de grans masses no és una qüestió trivial i comporta costos addicionals.³⁶ Atès que els mètodes mecanoquímics operen a temperatures més baixes, els costos operatius associats a la fabricació d'API es poden reduir potencialment. De nou, en l'estudi d'un 'cas pràctic', els costos de producció es van reduir en un 12%.²¹
3. Tal com s'ha informat tant als mitjans de comunicació³⁷ com per la Comissió Europea,³⁸ les cadenes de subministrament s'han vist sotmeses a interrupcions i escassetats. Les regulacions estrictes adoptades per assolir els objectius del Pacte Verd Europeu han impulsat alguns fabricants d'API a deslocalitzar la producció, fet que ha incrementat la dependència de la indústria farmacèutica europea de cadenes de subministrament externes. Mitjançant la creació de processos més sostenibles i segurs per a la indústria química i farmacèutica, la mecanoquímica pot contribuir a recuperar la producció dins la Unió Europea (Figura 3), complint els estàndards ambientals més elevats aplicats a Europa i afavorint el reconeixement d'aquesta tecnologia sostenible per part de les autoritats sanitàries, els reguladors i els responsables polítics.

Més informació sobre el projecte IMPACTIVE es pot trobar a: <https://mechanochemistry.eu/>

Projecte Round Robin sobre mecanoquímica.

Iniciat oficialment l'any 2024, el projecte Round Robin implica 36 participants de 25 institucions de recerca. La majoria dels laboratoris participants són europeus, i diversos investigadors principals també han participat prèviament en l'Acció COST CA18112. El projecte representa un esforç conjunt de recerca orientat a estudiar la reproductibilitat de les reaccions mecanoquímiques i a avançar cap a la seva estandardització mitjançant la identificació de les variables i condicions mecanoquímiques que permeten controlar les reaccions. L'objectiu principal és demostrar que la mecanoquímica és reproductible quan es consideren estats estacionaris, independentment de l'equip utilitzat i de l'experimentador que duu a terme el treball. El projecte se centra en l'estudi de tres reaccions químiques, una formació de cocristall i una transformació polimòrfica, distribuïdes entre els diferents grups de recerca per posar a prova la validesa dels protocols i verificar diverses hipòtesis de treball bàsiques.

Grup de treball de la IUPAC sobre terminologia i simbolisme per a la mecanoquímica.

L'any 2019, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) va identificar els processos mecanoquímiques en flux continu entre les deu tecnologies emergents amb potencial per fer el planeta més sostenible.⁶

Tot i que la mecanoquímica té arrels històriques profundes,^{2,3} el camp encara manca d'una terminologia detallada i estandarditzada. Termes com triboquímica, aliatge mecànic o mecanoquímica s'utilitzen sovint per referir-se a l'aplicació de forces mecàniques per induir reaccions químiques. El terme adoptat en aquest article, mecanoquímica, està definit de manera limitada al *Compendi de Terminologia Química de la IUPAC*,¹ on una reacció mecanoquímica es descriu com aquella «*induïda per l'absorció directa d'energia mecànica*».

Atès l'ampli ventall de materials, equips, mètodes i pràctiques implicats en els

processos mecanoquímics, es fa necessària una harmonització de definicions que ompli el buit existent en termes d'estandardització i claredat terminològica. En aquest context, l'any 2024, amb el suport de la IUPAC, es va crear un Grup de Treball sobre «*Terminologia i Simbolisme per a la Mecanoquímica*». Aquest projecte té com a objectiu establir una terminologia i una simbologia estandarditzades per facilitar la comunicació dins la comunitat mecanoquímica i fomentar l'adopció de la mecanoquímica tant en l'àmbit acadèmic com en activitats de R+D i en la fabricació industrial. L'objectiu a mig termini és proporcionar guies objectives per construir un consens en la comunitat internacional que ajudi el progrés del camp, tot i enfortint la visibilitat i credibilitat envers les diferents parts interessades.

Es pot trobar més informació sobre el Grup IUPAC de Treball sobre «*Terminologia i Simbolisme per a la Mecanoquímica*» a iupac.org/project/2023-034-2-100.

Grup de treball sobre mecanoquímica a EuChemS

El 12 d'octubre de 2023 va representar una fita per a la mecanoquímica a Europa i una iniciativa única a escala mundial: la creació del «Grup de Treball sobre Mecanoquímica» per part de la Societat Europea de Química (EuChemS), que va tenir lloc a Larnaca (Xipre). Aquesta xarxa professional constitueix una implementació addicional de l'Acció COST CA18112 «Mechanochemistry for Sustainable Industry» i es va crear gràcies a la forta voluntat dels seus antics membres. El Grup de Treball, actiu oficialment des de 2024, compta ja amb 32 membres delegats per 22 societats químiques nacionals d'arreu d'Europa, amb una distribució geogràfica equilibrada. Els seus membres disposen d'expertesa diversa en múltiples camps d'aplicació de la mecanoquímica, i el nombre de participants continua creixent, reflectint l'interès creixent per aquest enfocament innovador de «pensar la química de manera diferent».¹⁴

L'objectiu principal del Grup de Treball sobre Mecanoquímica dins d'EuChemS és

actuar com un ecosistema per a la ciència i la innovació, amb la finalitat d'augmentar la visibilitat i la integració d'aquest camp dins la comunitat científica europea i més enllà.

Entre els seus objectius principals s'inclouen: (i) establir-se com la plataforma principal de debat i intercanvi de coneixement, avançant en la comprensió i la rellevància de la mecanoquímica i dels seus principis, amb la finalitat de reduir els impactes adversos de la producció química i energètica tradicional mitjançant la transició cap a tecnologies més sostenibles, contribuint així a l'assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides; (ii) defensar l'adopció àmplia de la mecanoquímica tant en la química fonamental com aplicada, així com en camps interdisciplinaris relacionats, mitjançant la seva integració en institucions acadèmiques i de recerca, la indústria, la pràctica professional i els programes educatius; (iii) donar suport a les societats químiques nacionals perquè promoguin la importància, el paper i el desenvolupament de la mecanoquímica en els seus respectius països; (iv) reforçar el paper i la credibilitat de la mecanoquímica dins les ciències químiques mitjançant la implicació del públic general i dels responsables polítics a través de xarxes socials, butlletins informatius i l'organització de congressos i tallers accessibles a la societat i als agents clau; (v) fomentar la col·laboració i el treball en xarxa entre grups nacionals i divisions de les societats membres d'EuChemS, així com amb organitzacions europees i internacionals rellevants; i (vi) reconèixer l'excel·lència mitjançant concursos i premis.

Aquesta llista no és exhaustiva, i la informació actualitzada es publica regularment a la seva pàgina web oficial.⁴⁰

Figura 4. Grup de Treball sobre Mecanoquímica a EuChemS, objectius i tasques - Crèdit per la figura: Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Conclusions

En conclusió, aquestes sis fites representen només una selecció de la gran quantitat d'iniciatives relacionades amb la mecanoquímica arreu del món, que contribueixen a crear una cultura vibrant en aquest àmbit: des de congressos, conferències i sèries de seminaris

web, fins a subvencions internacionals i aplicacions industrials específiques. La mecanoquímica és un camp en plena expansió i té el potencial d'esdevenir una eina clau per a la descarbonització de les rutes químiques mitjançant processos que eviten o redueixen l'ús de dissolvents nocius i altres impactes ambientals. L'assoliment d'aquest objectiu serà possible gràcies al treball col·lectiu dels milers de científics i agents implicats en l'impuls de la mecanoquímica.

Avís Legal

Les opinions expressades en aquest article corresponen exclusivament als autors. La publicació a Open Research Europe no implica el suport ni l'aval de la Comissió Europea.

Disponibilitat de Dades

No hi ha dades associades a aquest article.

AGRAÏMENTS

Els autors agraeixen al president de l'Associació Internacional de Mecanoquímica (IMA), el professor Vladimír Šepelák (Karlsruhe Institute of Technology, Alemanya), el temps dedicat i la seva disponibilitat per proporcionar informació valuosa per a la redacció d'aquest article.

REFERÈNCIES

1. Gold V, McNaught A: **The IUPAC compendium of chemical terminology**. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accés, 02 Març 2025).

Font de la Referència

2. Takacs L: **Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction?** *JOM*. 2000; **52**: 12–13.
[Text Complet a l'Editorial](#)
3. Takacs L: **The historical development of mechanochemistry.** *Chem Soc Rev*. 2013 **42**(18): 7649–7659.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: **Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool.** *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116.
[Text Complet a l'Editorial](#)
5. For current TRL definitions in the European Union, please visit: **Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes.** (accés 02 Març 2025).
[Font de la Referència](#)
6. Gomollón-Bel F: **Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable.** *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17.
[Text Complet a l'Editorial](#)
7. **Per a l'article on s'indica la connexió entre la mecanoquímica i els SDGs de la ONU es pot consultar referència 9.**
8. Per la primera menció en la literatura científica indicant la connexió entre la mecanoquímica i els objectius de l'European Green Deal, si us plau veure: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: **Mechanochemical rearrangements.** *J Org Chem*. 2021; **86**(20): 13885–13894.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: **Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives.** *Trends Chem*. 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: **Mechanochemists want to shake up industrial chemistry.** *ACS Cent Sci*. 2022; **8**(11): 1474–1476.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#) | [Text Complet en Accés Lliure](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News*. 2022; **100**: 21–22.
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: **Emerging chemistry technologies for a better world.** *Nat Chem*. 2022; **14**(2): 113–114.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#)
13. European Commission: **Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients.** IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (Octubre 01 2022).
[Font de la Referència](#)

14. L'expressió es va emprar per primera vegada a: Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: **Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889.
[Text Complet a l'Editorial](#)
15. COST Programme: **Action CA18112.** (accés 02 Març 2025).
[Font de la Referència](#)
16. Per a més informació sobre la COST Action CA18112 **Mechanochemistry for Sustainable Industry.** (MechSustInd). (accés 02 Març 2025).
[Font de la Referència](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: **Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future.** *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34.
[Font de la Referència](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: **European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd).** *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9.
[Text Complet a l'Editorial](#)
19. Lim X: **Interlocking screws crank out pharmaceuticals.** *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 Setembre 2020).
[Font de la Referència](#)
20. COST Programme: **Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112.**
[Font de la Referència](#)
21. Galant O, Cerfedda G, McCalmont AS, *et al.*: **Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439.
[Text Complet a l'Editorial](#)
22. Per a més informació: **Beyond Benign.** About partnerships—beyond benign. (accés 02 Març 2025).
[Font de la Referència](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: **Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide.** *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771.
[Text Complet a l'Editorial](#)
24. **Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials.** Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021.
[Text Complet a l'Editorial](#)

25. **Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing.** Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023.
[Font de la Referència](#)
26. EuChemS: **European young chemists' network.** (accès 02 Març 2025).
[Font de la Referència](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: **Impact assessment study on innovation in COST actions.** November, 2024; accès 02 Març, 2025.
[Font de la Referència](#)
28. De Merlier J: **Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing?** The Venturi Tribe, 23 Febrer 2023; (accès 02 Març, 2025).
[Font de la Referència](#)
29. Sansom C: **Solvents and sustainability.** *Chemistry World*. 2018.
[Font de la Referència](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: **Green and sustainable solvents in chemical processes.** *Chem Rev*. 2018; **118**(2): 747–800.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: **Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington.** *ACS Sustainable Chem Eng*. 2016; **4**(7): 4021–4028.
[Text Complet a l'Editorial](#)
32. Frišćić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: **The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome.** *Cryst Eng Comm*. 2009; **11**: 418–426.
[Text Complet a l'Editorial](#)
33. **Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges.** Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014.
[Text Complet a l'Editorial](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: **Green metrics in mechanochemistry.** *Chem Soc Rev*. 2023; **52**(19): 6680–6714.
[Resum a PubMed](#) | [Text Complet a l'Editorial](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: **Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twinscrew extrusion.** *ACS Sustainable Chem Eng*. 2020; **8**(32): 12230–12238.
[Text Complet a l'Editorial](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: **Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy.** The Royal Society of Chemistry, 2017.

Text Complet a l'Editorial

37. Mullin R: **COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain.** *Chem Eng News*. 2020; **98**(16). (accès 02 Març 2025).

Font de la Referència

38. European Commission: **First in-depth review of strategic areas of Europe's interests.** Maig 2021; accès 02 Març 2025.

Font de la Referència

39. **Terminology and symbolism for mechanochemistry.** *Chem Int*. 2024; **46**(2): 34–34.

Text Complet a l'Editorial

40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>.